

UMA PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO PARA OS DOCUMENTOS PESSOAIS: viabilizando o arquivamento

LINS, Daniel Serpa¹
SILVA, Fernando²
SANTOS, Igor Lima³

RESUMO

A proposta organizacional de documentos pessoais, discorre objetivamente para os documentos de pessoas não públicas, versamos um diálogo sobre a origem dos arquivos, da escrita, alguns conceitos de arquivo pessoal, gênero, espécie e tipos de documentos. Dentro dessas abordagens, desenvolvemos uma simples metodologia organizacional envolvendo os documentos textuais e iconográficos, com o propósito de nortear sua prática no entendimento que sua execução possibilitará, preservar à memória e contribuirá na organização de arquivos pessoais. Metodologicamente, caracteriza-se por uma pesquisa bibliográfica e abordagem qualitativa, e também fizemos uma pequena pesquisa de campo, pois nesse momento, vivemos em um período pandêmico e uma das recomendações é o distanciamento social. Tendo em vista que, nos ancoramos na literatura para dar sustentação a este estudo, permitindo assim conhecer o assunto através do que já foi estudado por outros pesquisadores, recomenda-se a ampliação do escopo de pesquisa dessa natureza, a fim de apresentar para a sociedade a relevância desse processo de gestão e recuperação da informação por seus usuários, tendo em vista que a informação tem se tornado ferramenta chave e seu acesso tem possibilitado a mudança de comportamentos, e contribuindo para o crescimento da sociedade da informação.

Palavras-chave: Arquivo pessoal. Arquivo familiar. Gestão de Documentos.

Documento assinado digitalmente
Daniel Malheiros Serpa Lins
Data: 04/11/2021 19:51:34-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

¹ Graduando em Arquivologia pela Universidade Federal da Paraíba
dan8957@gmail.com

² Graduando em Arquivologia pela Universidade Federal da Paraíba
fernandosilva7723@gmail.com
Graduando em Arquivologia pela Universidade Federal da Paraíba

³ igor.lima@academico.ufpb.br

1 INTRODUÇÃO

A presente pesquisa, busca despertar na sociedade a importância de manter os arquivos pessoais organizados para facilitar o acesso e inibir a perda de documentos, pois acreditamos que, ao classificar um documento na sua produção ou no seu recebimento, permite ao proprietário uma guarda organizada, que lhe assegurará uma fácil recuperação conforme as suas necessidades.

Nossa justificação pela qual escolhemos essa temática, nasce das dificuldades que a sociedade possui em gerir os documentos produzidos ou recebidos ao longo da vida. À vista disso, acreditamos colaborar com futuras pesquisas, pois como bem nos assegura Bellotto (1978), os arquivos particulares independentes de sua especificidade, possibilita um campo de pesquisa específico e que em especial na história contemporânea é de imenso valor, neste contexto fica claro que os arquivos privados vem sendo fonte de pesquisa cada vez maior.

Dividir o conhecimento é algo tão grandioso que com palavras não conseguimos mensurar, e o nosso conhecimento específico tem nas mãos o poder de apagar ou manter a chama da informação, acendendo em nós essa motivação em desenvolver esse trabalho, que será curto, porém não pouco importante, até porque à proposta ofertada, permite ser realizada por qualquer pessoa dentro do ambiente familiar.

Ao realizarmos a pesquisa, constatamos que na literatura existem poucos trabalhos ofertados perante o assunto proposto reforçando essa fala que Bellotto (1998, p. 202) apontou:

Interdisciplinares por excelência, dando motivos a infinitas abordagens e olhares, os arquivos pessoais não tinham merecido, até duas ou três décadas atrás, a devida atenção no que diz respeito à sua existência, rastreamento, organização e divulgação, nem tinham sido objeto de pesquisa como poderiam e deveriam ser.

E mesmo assim, alguns anos depois podemos ver que não houve muito avanço de acordo com Mathias & Schmidt Apud Tanus (2014, p. 02), “o campo da Arquivologia tem dado pouca importância aos arquivos pessoais, e /ou literários, priorizando suas discussões em eventos, publicações, o ensino em torno dos arquivos administrativos e públicos”. Respalda nessas afirmativas, acreditamos colaborar com a sociedade proferindo informações bibliográficas, um norte na gestão de documentos e atuar também com os pesquisadores de modo geral, nesse sentido, Bellotto na década de 70 já afirmava que, “os arquivos são a fonte direta onde o historiador vai buscar os elementos básicos de seu trabalho”. (BELLOTTO, 1978, p. 05).

Com fundamento nisso, reiteramos que esse trabalho pode contribuir significativamente para todos de modo geral, tanto na perspectiva organizacional individual e coletiva, como na preocupação de preservação da memória. Realizaremos uma pesquisa qualitativa, bibliográfica, a fim de, abordar sobre os conceitos e as metodologias dos arquivos pessoais e uma pequena pesquisa de campo, com o objetivo de desenvolver e apresentar um simples e prático procedimento para organização de documentos pessoais.

2 ARQUIVOS

A história dos arquivos remonta ao surgimento da escrita. Os primeiros indícios da criação de Arquivos datam o 4º milênio a.C nas sociedades do Vale do Rio Nilo e Mesopotâmia, onde foram encontrados diversos documentos referentes à organização da sociedade. Na cidade de Elba, localizada na Síria, foram encontradas diversas placas de argila com informações diversas que se encontravam organizadas em prateleiras de madeira dispersas em diversas salas. A partir deste fato a ideia de arquivo evolui em consonância com as evoluções culturais e políticas das sociedades, desde a Greco-Romana até os dias atuais. (REIS, 2006).

Pesquisando em várias fontes informacionais, acredita-se que a origem da palavra “arquivo” vem do grego “archeion”, que correspondia aos lugares onde se escreviam e preservavam os documentos destinados aos dominantes da época. No entanto, alguns arquivistas acrescentam que, esta ideia parece não corresponder com a realidade, segundo (RAMOS et al., 2002: 58), “ [...] A designação deste serviço nada tem a ver com o étimo archeion, de onde mais tarde derivou a palavra arquivo. Embora de origem grega, a sua aplicação com este sentido é relativamente tardia”.

A literatura arquivística possui diversas conceituações sobre a noção de arquivo, uma delas é da legislação arquivística brasileira que através da Lei 8.159, de 8 de julho de 1991, dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados, e, em seu Art. 2 define arquivo como:

Os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter público e entidades privadas, em decorrência do exercício de atividades específicas, bem como por pessoa física, qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza dos documentos. (BRASIL, 1991).

É importante ressaltar que além da Lei 8.159, de 8 de julho de 1991, a gestão dos arquivos é prevista pela Constituição Federal de 1988, onde em seu Art. 216 § 4º designa a

administração pública como responsável pela gestão e acesso da documentação governamental ficando o Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ) responsável pela definição da política nacional de arquivos públicos e privados.

Entendemos que um arquivo é de fundamental importância na vida das pessoas, e precisamos provocar à sociedade para que ela possa despertar para esse interesse. E segundo a Associação dos Arquivistas Brasileiro (1998, p. 17)

Os arquivos públicos só poderão assegurar os direitos dos cidadãos presentes nos documentos públicos, se os próprios cidadãos despertarem para o fato de que informações sobre suas vidas estarão irremediavelmente comprometidas, se este patrimônio documental não for preservado. Compete também a eles (juntamente com as equipes de profissionais da área) pressionar a administração pública, para que esta atue e assuma de modo eficaz, a parcela que lhe cabe na tarefa de proteger e gerenciar este patrimônio.

Precisamos deixar claro que a palavra arquivo transita em duas vertentes, uma é o documento em si, e a outra é o local que habita o conjunto documental, isso nos ajuda a distinguir e compreender melhor a sua aplicabilidade, pois se tratando disso, a Associação dos Arquivistas Brasileiro (1998, p. 35) nos diz que existem dois níveis de informação contidas num arquivo: “a informação contida no documento de arquivo, isoladamente, e aquela contida no arquivo em si, naquilo que o conjunto, em sua forma, em sua estrutura, revela sobre a instituição ou sobre a pessoa que o criou”.

De acordo com a pesquisa, apresentamos uma das definições mais aceita e utilizada sobre “arquivo”, que é: “conjunto de documentos produzidos e acumulados por uma entidade coletiva, pública ou privada, pessoa ou família, no desempenho de suas atividades, independentemente da natureza do suporte.” (DICIONÁRIO BRASILEIRO DE TERMINOLOGIA ARQUIVÍSTICA, 2005. p. 27). Entendemos que a função do arquivo além de guardar a documentação e de forma segura, é também de preservar essas informações e permitir à sociedade dentro de uma conduta ética, hábil e incontestável o acesso. Pois aprendemos que o desimpedimento aos arquivos é um direito democrático de todos os cidadãos, uma conquista muito significativa, no entanto hoje ameaçada, segundo a Wikipédia (2021),

O novo decreto mudou as regras de aplicação da LAI (Lei de Acesso à Informação) e ampliou o número de autoridades que podem tornar as informações protegidas por 25 anos. O decreto permitiria que ocupantes de cargos comissionados da gestão possam classificar dados do governo federal como informações "ultrassecetas" e "secretas" — aquelas com grau máximo de sigilo de 25 anos e 15 anos, respectivamente.

2.1 ARQUIVOS PESSOAIS

Os arquivos pessoais no seu parecer demonstram relações pessoais, profissionais, robes e interesses. São comprovantes, cartas, fotografias, diplomas, recibos, diários e objetos tridimensionais, esses são alguns exemplos que ordenados em conjunto constituirão o arquivo pessoal. Segundo Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, (2020)

Arquivos Pessoais, portanto, são conjuntos documentais, de origem privada, acumulados por pessoas físicas e que se relacionam de alguma forma às atividades desenvolvidas e aos interesses cultivados por essas pessoas, ao longo de suas vidas. Essa acumulação resulta da seleção dos documentos a serem guardados, entre todos os papéis manuseados cotidianamente, e vai sendo feita ao longo do tempo.

Essa acumulação documental pode conter um valor informativo e/ou comprobatório. Bellotto (2006, p. 256) define arquivo pessoal como:

A conceituação de arquivos pessoais está embutida na própria definição geral de arquivos privados, quando se afirma tratar-se de papéis produzidos/recebidos por entidades ou pessoas físicas de direito privado. [...] são papéis ligados à vida, à obra e às atividades de uma pessoa, não são documentos funcionais e administrativos no sentido que possuem os de gestão de uma casa comercial ou de um sindicato laboral. São papéis ligados à vida familiar, civil, profissional e à produção política e/ou intelectual, científica, políticos, artistas etc.

Este trabalho tem a preocupação de abordar as informações produzidas e adquiridas em virtude de suas atividades e corroborando com essa fala, O Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (2005, p. 29), define arquivo familiar como: “arquivo privado de uma família ou de seus membros, relativo às suas atividades públicas e privadas, inclusive à administração de seus bens. Também chamado arquivo familiar ou arquivo familiar”. Outra definição bem aceita e exposta em trabalhos científicos é observada no Art. 11 da Lei 8.159 de janeiro de 1991. “Consideram-se arquivos privados como os conjuntos de documentos produzidos ou recebidos por pessoas físicas ou jurídicas, em decorrência de suas atividades”. (BRASIL, 1991).

Sabemos que não existe lei que obriga as pessoas a gerirem seus próprios arquivos, no entanto, tivemos a preocupação de apresentar vários conceitos, com a esperança de provocar no leitor o interesse pelo tema, pois segundo o Centro de Pesquisa e Documentação de História

Contemporânea do Brasil, (2020), os documentos pessoais são de fundamental importância por abrangerem informações para a recuperação da memória e para o desenvolvimento de pesquisa histórica, científica ou tecnológica do país.

Alguns arquivos pessoais podem ser classificados como "de interesse público e social", por meio de dispositivo legal, a lei determina que sejam preservados e colocados à disposição dos pesquisadores. Por se tratar de documentos de natureza privada, os arquivos pessoais reúnem muitas vezes informações cujo acesso pode comprometer a intimidade do seu titular ou de terceiros. O Brasil hoje já dispõe de um corpo de leis regulamentando várias questões na área de arquivos, entre elas, o acesso a informações de natureza privada. Além da lei 8.159, de 1991, conhecida como Lei de Arquivos, que possui um capítulo dedicado aos arquivos privados, o decreto 2.942, de 1999, e a Resolução nº 12, do Conselho Nacional de Arquivos - CONARQ, estão voltados para o tema. (CENTRO DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO DE HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA DO BRASIL, 2020).

Os Arquivos pessoais na sua elucidação tornam-se capazes de modificar ou reescrever a história, atualmente pesquisadores historiadores vem aumentando o interesse nas áreas de história da vida privada e história do cotidiano, podemos constatar essa afirmação de acordo com o Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, (2020),

Os arquivos pessoais constituem valiosas fontes de pesquisa, seja pela especificidade dos tipos documentais que os caracterizam, seja pela possibilidade que oferecem de complementar informações constantes em arquivos de natureza pública. O crescimento das pesquisas nas áreas de história da vida privada e história do cotidiano, bem como o interesse crescente pelas análises de tipo biográfico e pelas edições de correspondência escolhida, têm aumentado a procura por este tipo de fonte, chamando atenção para a importância de sua preservação, organização e abertura à consulta pública.

Em se tratando disso, podemos perceber o quão é importante ter cuidados na organização e preservação dos documentos de arquivos pessoais.

3 GÊNERO, ESPÉCIE E TIPO DOCUMENTAL EM ARQUIVOS PESSOAIS.

A identificação do gênero, espécie e tipos documentais nos arquivos pessoais, permitirá ao arquivista construir instrumentos para elaboração da organização, na verdade, desse momento ele já estará no processo de organização, já que é daí, onde iniciamos uma análise do conjunto dos documentos, com o objetivo de separar, classificar, e ordenar para a guarda ou

eliminação.

Segundo Paes (2004, p. 26) gênero documental é “designação dos documentos segundo o aspecto de suas representações nos diferentes suportes: textuais, audiovisuais, iconográficos e cartográficos”. Já a espécie documental é definida como “designação dos documentos segundo seu aspecto formal: ata, carta, certidão, decreto, edital, ofício, relatório, requerimentos, gravura, dispositivo, filme, planta, mapa, etc”. (PAES, 2004, p. 26).

Nesse sentido percebemos que o gênero é um grupo de espécie de documentos. Outra definição é bastante utilizada na literatura, de acordo com, o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística - Dibrate Arquivo Nacional, (2005, p. 99), gênero é a “reunião de espécies documentais que se assemelham por seus caracteres essenciais, particularmente o suporte e o formato, e que exigem processamento técnico específico e, por vezes, mediação técnica para acesso”. Por outro lado, espécie documental é a “divisão de gênero documental que reúne tipos documentais por seu formato. São exemplos de espécies documentais ata, carta, decreto, disco, filme, folheto, fotografia, memorando, ofício, planta, relatório” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 85).

Assim sendo, apresentamos o conceito de gênero e espécie, não poderíamos deixar de apresentar o conceito de tipo documental, que segundo o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (2005, p. 163), é a:

Divisão de espécie documental que reúne documentos por suas características comuns no que diz respeito à fórmula diplomática, natureza de conteúdo ou técnica do registro. São exemplos de tipos documentais cartas precatórias, cartas régias, cartas-patentes, decretos sem número, decretos-leis, decretos legislativos, daguerreótipos, litogravuras, serigrafias, xilogravuras.

O presente trabalho além de apresentar os conceitos propícios da área, tem a intenção de propor uma metodologia organizacional, embasado nos gêneros e nas espécies, pois acreditamos que simplificando e abordando apenas esses dois segmentos, já é possível uma boa organização e facilitará à prática, para que qualquer sujeito tenha condições de desempenhar, além de se tornar acolhedor.

As abordagens que iremos destacar já em acordo serão os documentos textuais e os documentos iconográficos, porque esses gêneros foram os mais encontrados em residências e possuem valor informativo e/ou probatório.

3.1 DOCUMENTOS TEXTUAIS

Vasculhando a origem dos documentos textuais descobrimos que a humanidade ao longo de sua trajetória no planeta encontrou diferentes lógicas de entendimento para sua comunicabilidade dentre as quais existiam os símbolos, os desenhos e a oralidade, isso até surgir a escrita. (ESPAÇO DO CONHECIMENTO, 2021).

Em conformidade, uma das primeiras maneiras de trocar mensagens e mostrar experiências foram as pinturas rupestres. Estudiosos já encontraram, em paredes de cavernas pelo mundo, gravações que datam de 40 mil anos atrás. Uma escrita sistematizada aparece somente por volta de 3500 a.C., quando os sumérios desenvolveram a escrita cuneiforme na Mesopotâmia. Os registros cotidianos econômicos e políticos da época eram feitos na argila, com símbolos formados por cones. Nesse mesmo momento, surgem os hieróglifos no Egito. Essa escrita era dominada apenas por pessoas poderosas da sociedade, como escribas e sacerdotes. As primeiras civilizações usaram uma série de suportes para a escrita que são impensáveis no mundo de hoje: barro, cascas de árvore, rochas, couro de animais, ossos... não iremos nos aprofundar nesse contexto, o objetivo foi de conhecermos a origem da escrita, e a origem dos documentos produzidos em diferentes formas. (ESPAÇO DO CONHECIMENTO, 2021).

Então o que venha a ser documento?

Documento é toda informação registrada em um suporte material, que pode ser utilizado para um processo de recuperação, como para uma consulta, estudo, prova e pesquisa. O documento é uma prova segura que visa comprovar fatos, fenômenos, formas de vida e pensamentos do homem numa determinada época ou lugar. (OLIVEIRA; VALÉRIA, 2013, p. 9).

Assim sendo, então o que seriam documentos textuais? “Gênero documental integrado por documentos manuscritos, datilografados ou impressos, como atas de reunião, cartas, decretos, livros de registro, panfletos e relatórios”. (OLIVEIRA; VALÉRIA, 2013, p. 10).

Dialogamos um pouco sobre a origem da escrita, entendemos o que é um documento, depois apresentamos uma definição para documentos textuais, agora falaremos um pouco sobre o caminho que decidimos trilhar.

Optamos por realizar uma pesquisa bibliográfica, no entanto, precisaríamos agregar uma fatia à pesquisa de campo, pois concordamos que seria necessário unir para o desenvolvimento do trabalho. É importante ressaltar que esse artigo está sendo realizado em um período pandêmico, o que dificulta a pesquisa de campo. Então cada pesquisador teve a preocupação de

fazer o levantamento dos documentos dentro de sua residência, assim, obedecemos às recomendações das autoridades de saúde e respeitamos o distanciamento social.

Entendemos que seria um recorte pequeno de amostra, sobretudo, o objetivo principal foi o de identificar os documentos mais inalteráveis, que certamente toda residência testemunha seu habitar ou o seu trânsito, e com essas informações conseguimos dar início ao processo de gestão desses documentos.

Diante disso, elaboramos uma tabela que nos permitiu apresentar os documentos textuais que encontramos em consonância às residências pesquisadas, com a finalidade de nortear de forma prática e fácil o leitor.

TABELA 01 – EXEMPLOS DE DOCUMENTOS TEXTUAIS

DOCUMENTOS PESSOAIS	CARTEIRA DE IDENTIDADE (RG)
	CERTIDÕES (BATISMO, CASAMENTO E ÓBITO)
	CPF
	CERTIFICADO DE DISPENSA DE INCORPORAÇÃO
	PASSAPORTE
	TÍTULO DE ELEITOR
EDUCAÇÃO	CERTIFICADOS (CONCLUSÃO E CURSOS)
	COMPROVANTE DE MATRÍCULA
	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ESCOLAR
	HISTÓRICO ESCOLAR
BENS IMÓVEIS	CERTIDÃO DE PROPRIEDADE
	CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE IMÓVEL
	CONTRATO DE ALUGUEL
	RECIBO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

	RECIBO DE PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO
CONTAS DE CONSUMO	RECIBO DE PAGAMENTO DE LUZ
	RECIBO DE PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
	RECIBO DE PAGAMENTO DE BANDA LARGA
	RECIBO DE PAGAMENTO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO

3.2 DOCUMENTOS ICONOGRÁFICOS

A iconografia (do grego “eikon”, imagem, e “graphia”, escrita) é uma forma de linguagem visual que usa imagens para representar algum tema. A iconografia estuda a origem das imagens, e como elas são expostas e formadas. Segundo Vieira (2013, p. 149),

Os registros audiovisuais, iconográficos e sonoros, produzidos e/ou recebidos em razão das funções e atividades de uma instituição ou pessoa, acumulados organicamente e independente do suporte na qual estão registradas as informações, passam a ser considerados documentos de arquivo entre as décadas de 1960 e 1970.

Podemos considerar também que o documento iconográfico é um “gênero documental integrado por documentos que contêm imagens fixas, impressas, desenhadas ou fotografadas, como fotografias e gravuras” (DICIONÁRIO BRASILEIRO DE TERMINOLOGIA ARQUIVÍSTICA, 2005, p. 76).

Na classificação dos documentos, algo elementar na gestão documental é identificar na pesquisa a origem dos documentos a sua natureza, para que o arquivista possa representá-lo descritivamente e fazer sua destinação.

Dentre os princípios arquivísticos, merecem destaque, para o tratamento das informações, o princípio da proveniência e o princípio de respeito à ordem original. O princípio da proveniência é o "princípio básico da arquivologia segundo o qual o arquivo produzido por uma entidade coletiva, pessoa ou família não deve ser misturado aos de outras entidades produtoras" (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 171), ou seja, os documentos produzidos, recebidos, acumulados e guardados por determinado fundo não devem ser mesclados aos de outros.

O presente trabalho, tem a finalidade de abordar os documentos nesse instante iconográficos, porém, os mais comuns encontrados nas residências das famílias. Em nossa pesquisa, encontramos um grande acervo de fotografias antigas, e na maioria das vezes sem cuidado algum, reacendendo nas pessoas ali abordadas, sentimentos de interesse de conservar, de guardar melhor, e que já haviam tentado, no entanto não tiveram êxito.

Optamos em criar um esquema que permitisse uma separação por espécies, o que nos ajudaria a deixar um exemplo prático e fácil de organização.

4 TÉCNICAS DE ARQUIVAMENTO

Quando estamos realizando a organização de um arquivo nos deparamos com uma das principais dúvidas desta fase, que é a escolha do método de arquivamento ideal para ser aplicada no arquivo. De acordo com Paes (1997, p. 61):

A tarefa de classificar documentos para um arquivo exige do classificador conhecimentos não só da administração a que serve, como da natureza dos documentos a serem classificados. Cada ramo de atividade exige um método diferente, adequado às suas finalidades. Daí o problema difícil, quando se quer organizar um arquivo, da escolha de um método ideal de classificação para que a finalidade precípua do arquivo, que é o acesso aos documentos, seja plenamente atingida.

Segundo Paes (1997), a escolha do método de arquivamento deve ser definida observando o gênero, a espécie e a tipologia documental encontrada no arquivo. Os métodos de arquivamento são divididos em duas grandes classes, os básicos e os padronizados que podem ser visualizados no esquema a seguir.

Os métodos básicos e padronizados estão agrupados em dois grandes sistemas que são classificados em direto e indireto. “Sistema direto é aquele em que a busca do documento é feita diretamente no local onde se acha guardado”, já o “sistema indireto é aquele em que, para se localizar o documento, é preciso antes consultar um índice ou um código”. (PAES, 1997, p. 61).

Neste trabalho, devido estar direcionado a pessoas que não possuem conhecimentos arquivísticos aprofundados e observando os documentos listados na tabela 1, optamos por adotar os métodos básicos por serem de fácil entendimento e a sua aplicação perfaz todos os requisitos no que tange a recuperação da informação. Orientamos que os documentos sejam arquivados em pastas sanfonadas ou caixa arquivo confeccionada em polionda, utilizando o método que melhor suprir suas necessidades.

O método alfabético é o mais fácil e rápido dentre os quais iremos abordar, o principal elemento a ser considerado é o nome. De acordo com Paes (1997, p. 62):

É um método direto, porque a pesquisa é feita diretamente, não sendo necessário se recorrer a um índice auxiliar para localizar qualquer documento. Nesse método, as fichas são dispostas na ordem rigorosamente alfabética, respeitadas as normas gerais para a alfabetização, através de guias divisórias, com as respectivas letras.

Este método é composto por 13 regras de alfabetização, porém, só iremos utilizar duas regras por considerarmos as mais importantes objetivando a fácil compreensão e aplicação. A primeira regra a ser observada é que em nomes de pessoas físicas considera-se para arquivamento o último sobrenome e, por conseguinte, o primeiro nome, no caso de sobrenomes iguais, a ordenação deve ser realizada considerando o primeiro nome. (PAES, 1997).

A segunda e última regra a ser seguida se refere aos artigos e preposições presentes nos nomes, e de acordo com Paes (1997), devem ser desconsiderados no ato do arquivamento. Podemos observar no esquema a seguir alguns exemplos.

O método geográfico é aquele que utiliza como parâmetro para o arquivamento a proveniência do documento, pertence ao sistema direto pois possibilita a busca diretamente ao documento. Neste método é possível utilizar dois tipos de ordenação, que segundo Paes (1997,

p. 68) “a primeira é composta por “nome do estado, cidade e correspondente” e a segunda por “cidade, estado e correspondente”. No primeiro método deve-se considerar que após os estados, as capitais devem ser alfabetadas à frente das demais cidades. Já no segundo deve-se prioritariamente observar a ordem alfabética das cidades, desconsiderando as capitais. O esquema a seguir apresenta alguns exemplos.

No método numérico decidimos abordar exclusivamente o simples, que, de acordo com Paes (1997), o principal dado a observar no documento é o número. Neste método é atribuído a cada pessoa física um número de registro de acordo com a ordem de entrada e registro, desconsiderando a ordenação alfabética. O esquema a seguir apresenta exemplos:

O método ideográfico utiliza o assunto a que se refere o documento para realizar o arquivamento. Neste método é necessário realizar um levantamento dos assuntos dispostos nos documentos para proceder com a ordenação dos documentos. (PAES, 1997).

O esquema a seguir apresenta uma proposta simplificada de implantação do método ideográfico tomado como base nos documentos apresentados na tabela 01.

Isto posto, desenvolvemos uma ficha descritiva com o objetivo de uma guarda organizada e que garante a recuperação da informação, além de sustentar a gestão organizacional de documentos em vista da proposta apresentada. Com base nisso, elaboramos duas fichas descritivas, uma para os documentos textuais e a outra para os documentos

iconográficos. Apresentamos os modelos logo abaixo, e descrevemos o significado que os metadados exigem para seu preenchimento, simplificando o entendimento. Assim, propomos que essas fichas sejam anexadas nas caixas arquivo, com os metadados preenchidos seguindo as informações que o documento apresente.

TABELA 02 - FICHA DESCRITIVA DE DOCUMENTOS TEXTUAIS

1	FUNDO	Nome do proprietário
2	SÉRIE	Espécie que pertence ao documento.
3	DATA DO DOCUMENTO E DATA DE ARQUIVAMENTO	É a data de criação do documento e a data que está sendo arquivado
4	FUNÇÃO DO DOCUMENTO	Qual é sua função? Para que serve?
5	NOTAS GERAIS	Adicionar qualquer informação relevante
6	ASSINATURA DO ORGANIZADOR	É a pessoa responsável pelo arquivamento do documento

TABELA 03 - FICHA DESCRITIVA DE DOCUMENTOS ICONOGRÁFICOS

1	FUNDO	Nome do proprietário
2	SÉRIE	Ex: Fotos, gravuras
3	DATA DO DOCUMENTO E DATA DE ARQUIVAMENTO	É a data de criação do documento e a data que está sendo arquivado
4	FORMA DE AQUISIÇÃO	De que maneira se obteve esse documento
5	FUNÇÃO DO DOCUMENTO	Qual é sua função? Pra que serve?
6	FORMATO	É especificar se é digital, analógica, desenho
7	QUEM	A pessoa que se apresenta
8	ONDE	O local que se apresenta
9	NOTAS GERAIS	Adicionar qualquer informação relevante

10	ASSINATURA DO ORGANIZADOR	É a pessoa responsável pelo arquivamento do documento
----	---------------------------	---

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo trouxe à tona o tema, propor uma organização para documentos pessoais e nortear o leitor com um método de viabilidade para o arquivamento. Justificou-se o tema escolhido, com o propósito de despertar na sociedade a importância de manter os arquivos familiares organizados, nesse sentido, inibir a perda e facilitar a recuperação de documentos. Verificou-se que ao classificar um documento na sua produção ou no seu recebimento, permite ao proprietário uma guarda organizada. Além disso, constatou-se que ao longo da vida se constrói naturalmente uma falta de interesse em gerir esses documentos.

Nessa perspectiva, a presente pesquisa buscou respostas para o seguinte problema: Quais dificuldades que a sociedade possui em gerir os documentos produzidos ou recebidos ao longo da vida? Nesse sentido, constatou-se que os documentos são deixados em segundo plano, além disso, as pessoas não se preocupam em fazer uma guarda organizada, percebendo essa importância da necessidade de recuperar a informação quando dela necessita. A partir desses fatos, esse trabalho teve o objetivo de contribuir significativamente para todos de modo geral, tanto na perspectiva organizacional individual e coletiva, como na preocupação de preservação da memória. Para tanto, buscamos especificar o trabalho direcionando o foco numa proposta organizacional dos documentos textuais e iconográficos.

No decorrer desse estudo, observou-se que as abordagens sobre os arquivos pessoais, tendem-se a indivíduos de relevância pública, onde o acervo documental é extenso, múltiplo e de grande mérito, porém reconhecemos uma crescente busca de pesquisadores historiadores nos documentos de pessoas do senso comum. À vista disso, nos dedicamos a apresentar uma metodologia capaz de auxiliar os sujeitos de modo geral a ajustar seus documentos de forma organizada.

Este estudo procurou apenas fazer algumas abordagens dos tópicos em destaques como também, propor uma metodologia para gestão de documentos e provocar um diálogo que envolva os arquivos de pessoas do senso comum.

Sugere-se que estudos posteriores, especialmente aqueles aplicados possam se interessar por esta temática, introduzindo o conhecimento como ferramenta idealizadora.

REFERÊNCIAS

- ARQUIVO & ADMINISTRAÇÃO. Associação dos Arquivistas Brasileiro. Rio de Janeiro, v. 1, n. 1, p. 7-13, jan./jun. 1998. Disponível em: <https://brapci.inf.br/index.php/res/download/55242>. Acesso em: 14, jun 2021.
- ARQUIVO NACIONAL (Brasil). **Dicionário brasileiro de terminologia arquivística**. Rio de Janeiro, 2005. Publicações Técnicas, n. 51, ISBN: 85-7009-075-7.
- BELLOTTO, Heloísa Liberalli. **Problemática atual dos arquivos particulares**. Brapci, 1978. Disponível em: <https://brapci.inf.br/index.php/article/view/0000010082>. Acesso em: 14, mai 2021.
- BELLOTTO, Heloísa Liberalli. **Tipologia Documental em Arquivos: Novas Abordagens**. Google Academico, 1989. Disponível em: https://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt-BR&as_sdt=0%2C5&q=tipologias+documentais&btnG=. Acesso em: 13, mai 2021.
- BELLOTTO, Heloísa Liberalli. **Arquivos permanentes: tratamento documental**. Rio de Janeiro: FGV, 2006.
- BELLOTTO, Heloísa Liberalli. Arquivos pessoais em face da teoria arquivística tradicional: debate com Terry Cook. FGV, 1998. Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/view/2063>. Acesso em : 05, jun 2021.
- BRASIL, **Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991**. Dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/18159.htm. Acesso em: 12, mai 2021.
- CENTRO DE PESQUISAS E DOCUMENTAÇÃO DE HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA DO BRASIL. **Cpdoc**, 2020. Disponível em: <https://cpdoc.fgv.br/acervo/arquivospessoais>. Acesso em: 20, Abr 2021
- DINIZ, Carlos Alberto Nogueira. Fragmentos da Memória; O Historiador e os Arquivos Pessoais. Disponível em: <http://www.uel.br/eventos/sepech/sepech12/arqtxt/PDF/carlosandiniz.pdf>. Acesso em: 05, jun 2021.
- ELIAS, Josemar da Silva Junior; FERNANDES, Taíze Marques; CÓRDULA, Ana Cláudia Cruz. Informação e memória: na trilha do arquivo pessoal. **Biblionline**, v. 14, n. 1, p. 57-66, 2018. DOI: [10.22478/ufpb.1809-4775.2018v14n1.37462](https://doi.org/10.22478/ufpb.1809-4775.2018v14n1.37462) Acesso em: 29 maio 2021.
- FONSECA. Maria Odila. Informação, Arquivo e Instituições Arquivísticas. *Arq. & Adm.*, Rio de Janeiro, v. 1, n. 1, p. 33-44, jan./jun. 1998. Disponível em: <https://brapci.inf.br/index.php/res/download/55242>. Acesso em: 14, jun 2021.
- HENRIQUE, Josemar Melo.; SILVA, Ramsés Nunes; DORNELES, Sanderson Lopes. Olhares sobre a história dos arquivos e da arquivologia no brasil. **Pesquisa Brasileira em Ciência da Informação e Biblioteconomia**, v. 12, n. 1, 2017. DOI: [10.22478/ufpb.1981-0695.2017v12n1.33763](https://doi.org/10.22478/ufpb.1981-0695.2017v12n1.33763) Acesso em: 05 jun. 2021.

ICONOGRAFIA. In: WIKIPÉDIA, a enciclopédia livre. Flórida: Wikimedia Foundation, 2021. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Iconografia&oldid=61228101>. Acesso em: 24 mai. 2021.

JARDIM, José Maria. Caminhos e perspectivas da gestão de documentos em cenários de transformações. **Acervo - Revista do Arquivo Nacional**, v. 28, n. 2, p. 19-50, 2015. Disponível em: <http://hdl.handle.net/20.500.11959/brapci/45098>. Acesso em: 05 jun. 2021.

LACERDA, Aline Lopes et al. Manual de Organização de Arquivos Pessoais. Departamento de Arquivo e Documentação. Casa de Oswaldo Cruz. Fundação Oswaldo Cruz. Rio de Janeiro: Fiocruz/COC, 2015. 84 p. Disponível em: http://coc.fiocruz.br/images/PDF/manual_organizacao_arquivos_fiocruz.pdf.

LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO. In: WIKIPÉDIA, a enciclopédia livre. Flórida: Wikimedia Foundation, 2021. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Lei_de_acesso_%C3%A0_informa%C3%A7%C3%A3o&oldid=60988604. Acesso em: 14 jun. 2021.

NETO, José Avelino. Documentos de Quixadá são encontrados abandonados. **Diário do Nordeste**, Quixadá, 19 jan. 2017. Disponível em: <https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/regiao/documentos-de-quixada-sao-encontrados-abandonados-1.1689288>.

OLIVEIRA, Daíse Aparecida. Os Arquivos Públicos e Privados: Estratégias para a Institucionalização de Arquivos Municipais. Disponível em: https://simagestao.com.br/wp-content/uploads/2016/01/os_arquivos_publicos_e_privados_parte_1-1.pdf. Acesso em: 07, jun 2021.

OLIVEIRA, Reginaldo; VALÉRIA, Kadidja. **Arquivos e Segurança de Documentos**. Avant – Grupo NT, 2013. Disponível em: <https://avant.grupont.com.br/dirVirtualLMS/arquivos/texto/df4d1aae4e5c0c3696d17d6a8864bfa4.pdf>. Acesso em: 15, mai 2021.

PAES, Marilena Leite. Arquivo: teoria e prática. 3 ed. Rio de Janeiro: **Editora FGV**, 2004.
PORTO, Daniela Miguéns. **História e Evolução do Arquivo**: A exemplaridade da Torre do Tombo. 2013. Dissertação (Mestrado em Ciências Documentais) - Universidade da Beira Interior, Covilha, jun 2013.

RAMOS, Júlio; RIBEIRO, Fernanda; REAL, Manuel Luís; SILVA, Armando Malheiro, **Arquivística Teoria e Prática de uma Ciência da Informação**, Vol. 1, Edições Afrontamento, Porto, 2002.

REIS, Luis. O arquivo e arquivística evolução histórica. **Biblios**, v. 7, n. 24, p. 0, 2006.
SILVA, Margareth da. GT-1 Estudos Históricos e Epistemológicos da Ciência da Informação **A polissemia do termo “arquivo”**. In: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, XVII, 2016, Bahia.

TONEZER, Luciana Davanzo; ALMEIDA, Maria Fabiana Izídio de; VITORIANO, Marcia Cristina Carvalho Pazin; MOREIRA, Walter. Tipologia documental: departamento pessoal em

foco record. **Convergência em Ciência da Informação**, v. 1, n. 2, p. 34-41, 2018.
DOI: [10.33467/conci.v1i2.10209](https://doi.org/10.33467/conci.v1i2.10209) Acesso em: 13 maio 2021.

UMA BREVE HISTÓRIA DA ESCRITA. **Espaço do conhecimento**, [2021 ?]. Disponível em: <https://www.ufmg.br/espacodoconhecimento/historia-escrita/>. Acesso em: 15, mai 2021.

VALENTIN, Marta. Gestão Documental. Site Marta Valentin, 2019. Disponível em: http://valentim.pro.br/ensino/pgua/Gest%C3%A3o_Documental.pdf. Acesso em: 13, maio 2021.

VIEIRA, Thiago de Oliveira. O RISCO DA PATRIMONIALIZAÇÃO: a (não) avaliação e seleção dos documentos audiovisuais, iconográficos e sonoros. **Ponto de Acesso**, n. 3, v. 7, p. 148-166, 2013. ^(pt-BR) 2